

RESUMO SIMPLES

**A IMPORTÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: DESAFIOS E PRÁTICAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.13825597

Amanda de Jesus Cruz

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera/ Uniderp;

Licenciada em Artes visuais - FAVENI;

Pós-graduada em Educação infantil e Anos Iniciais- FAVENI;

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva e neuropsicopedagogia -FAVENI;

Pós-graduada em Alfabetização e Letramento - FAVENI;

espergomes49@gmail.com

Fabrcia Melo de Souza

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera/ Uniderp;

Licenciada em História- Faculdade Campos Elíseos;

Pós-graduada em Educação infantil e Anos Iniciais- ANAEC;

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusão - ANAEC;

Pós-graduada em Autismo - Faculdade Campos Elíseos;

fabriciasouza982@gmail.com

Joyce Karoline Da Silva

Licenciada em educação física - Anhanguera/Uniderp;

Pós-graduada em educação física escolar e atividade de recreação- Educavales;

Pós-graduada em educação física escolar e educação especial - Educavales;

Pós-graduada em educação física escolar e educação infantil - Educavales;

joyce.k361@hotmail.com

Lucinéia da Mota Leite

Licenciada em pedagogia - UFMS;

Licenciada em artes visuais - FAVENI;

pós-graduada em práticas pedagógicas na educação infantil - UNINA;

pós-graduada atendimento especializado - UNINA;

pós-graduada alfabetização e letramento - FAVENI;

lucineia_damota@hotmail.com

Rosimeire Davila da Cruz

Licenciada em Ciências sociais - UFMS;

Licenciada em Pedagogia- Unigran EAD;

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva - UniVitória;

Pós-graduada em Educação infantil: Corpo e Arte - UniVitória;

Pós-graduada em Antropologia - UniVitória;

rosimeiredaviladacruz@gmail.com

Taynara Souza Martins

Licenciada em pedagogia - Anhanguera/Uniderp;

Licenciada em artes visuais - UniCV;

Pós-graduada em educação infantil e séries iniciais - UNINA;

Pós-graduada em educação especial: atendimento às necessidades especiais -

ESAP;

Pós-graduada em autismo - FCE;

taynara-souzamartins@hotmail.com

Introdução: O desenvolvimento de competências socioemocionais na educação básica tem ganhado destaque nas discussões sobre ensino e aprendizagem, especialmente após a inclusão dessas competências na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A BNCC estabelece que a educação básica deve promover não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também preparar os alunos para lidar com desafios emocionais e sociais. Essas habilidades são essenciais para que os estudantes possam se comunicar de maneira eficaz, trabalhar em equipe, gerir suas emoções e resolver conflitos de forma construtiva. Com o crescente reconhecimento da importância das competências socioemocionais, as escolas têm buscado integrar práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento integral dos alunos. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo analisar a importância do desenvolvimento

de competências socioemocionais na educação básica, conforme orientado pela BNCC. Busca-se discutir de que maneira essas competências influenciam o ambiente escolar, o desempenho acadêmico e o desenvolvimento pessoal dos alunos. Além disso, o estudo pretende identificar quais metodologias pedagógicas são mais eficazes para o desenvolvimento dessas competências e como os professores podem promover um ambiente de aprendizagem que equilibre o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Metodologia: A metodologia utilizada para a análise inclui uma revisão de literatura e estudos de caso em escolas que implementam práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento de competências socioemocionais. Foram selecionados artigos científicos, documentos da BNCC e experiências relatadas por educadores. A análise se concentrou em identificar abordagens que integram o ensino de habilidades socioemocionais no dia a dia escolar, como atividades colaborativas, dinâmicas de grupo, rodas de conversa, programas de mediação de conflitos e o uso de ferramentas como jogos e debates que favoreçam a empatia e o autoconhecimento. Além disso, entrevistas com professores e gestores escolares foram conduzidas para entender os desafios e os benefícios da aplicação dessas práticas. As observações em sala de aula também forneceram uma visão sobre a aplicabilidade e eficácia das metodologias em diferentes contextos educacionais. Resultados: Os resultados apontam que o desenvolvimento de competências socioemocionais impacta positivamente tanto o desempenho acadêmico quanto o comportamento dos alunos no ambiente escolar. Estudantes que participam de atividades que promovem o autoconhecimento, a empatia, o respeito ao próximo e a gestão das emoções tendem a apresentar melhor capacidade de resolução de problemas e maior engajamento nas atividades de aprendizagem. Além disso, o fortalecimento dessas competências favorece a construção de um clima escolar mais colaborativo e menos competitivo, reduzindo casos de bullying, conflitos e violência dentro da escola. As práticas pedagógicas que estimulam o trabalho em equipe, o diálogo e a escuta ativa são destacadas como fundamentais para o sucesso dessas iniciativas. Programas estruturados de desenvolvimento socioemocional, como rodas de conversa e projetos de mediação de conflitos, mostraram-se eficazes na criação de uma cultura escolar mais positiva, onde os alunos se sentem mais seguros e respeitados.

Entretanto, os professores destacaram a necessidade de maior formação continuada para lidar com as competências socioemocionais de forma sistemática. Alguns

apontaram dificuldades em equilibrar o tempo entre o ensino de conteúdos curriculares tradicionais e a promoção de atividades socioemocionais, ressaltando a importância de apoio institucional e recursos específicos para a implementação dessas práticas. Conclusão: O desenvolvimento de competências socioemocionais é essencial para a formação integral dos alunos na educação básica, conforme orientado pela BNCC. A integração dessas competências ao currículo escolar não apenas contribui para o crescimento emocional e social dos estudantes, mas também melhora seu desempenho acadêmico e cria um ambiente escolar mais harmonioso. No entanto, para que essas práticas sejam introduzidas de maneira eficaz, é necessário que as escolas forneçam apoio aos professores, oferecendo formações continuadas e recursos adequados. A promoção de competências socioemocionais na escola não deve ser vista como uma atividade extracurricular, mas como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: competências socioemocionais. BNCC. educação básica.